

Маркетинг

УДК 657.1:658.78

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.19136813>

Аналітичний облік товарів в системі управління підприємством

Руденко Наталія Олександрівна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
Чорноморського національного університету імені Петра Могили,
вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, Миколаївська область, 54000
Nathalierudenko@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-0500-9189>

Норд Ганна Леонідівна,

доктор економічних наук, професор,
директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти
Чорноморського національного університету імені Петра Могили,
вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, Миколаївська область, 54000
kma.nord@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6792-9883>

Прийнято: 12.02.2026 | Опубліковано: 25.02.2026

Анотація. Вступ. В умовах динамічної трансформації економічного середовища та посилення конкуренції ефективне управління діяльністю підприємств неможливе без якісного інформаційного забезпечення процесів прийняття управлінських рішень. Особливе місце в цій системі займає управління товарними потоками, оскільки товари як складова оборотних активів формують значну частку ресурсів підприємства та безпосередньо впливають на фінансові результати його діяльності. Рациональна організація руху товарів, контроль за їх збереженням і своєчасне реагування на зміни попиту потребують

достовірної, деталізованої та оперативної облікової інформації. Важливу роль у формуванні такої інформації відіграє аналітичний облік товарів, який забезпечує поглиблену деталізацію даних про їх надходження, зберігання та вибуття відповідно до потреб управління.

Зростання обсягів товарообігу та ускладнення логістичних процесів потребує формування такої системи аналітичного обліку, яка б забезпечувала управлінський персонал релевантною інформацією для прийняття обґрунтованих рішень. У зв'язку з цим дослідження аналітичного обліку товарів як інформаційної бази управління товарними потоками є своєчасним і практично значущим.

Мета. Метою статті є обґрунтування ролі аналітичного обліку товарів у системі управління підприємства та визначення основних підходів до його організації з урахуванням управлінських потреб.

Метод (методологія). У процесі дослідження застосовано методи порівняння, аналізу, теоретичного та логічного узагальнення.

Результати. У процесі дослідження встановлено, що аналітичний облік товарів є важливою складовою інформаційного забезпечення системи управління підприємством. Обґрунтовано, що управлінське призначення аналітичного обліку товарів полягає не лише в деталізації даних фінансового обліку, а й у забезпеченні можливості оперативного аналізу руху, структури та стану товарних запасів відповідно до потреб управління. Визначено, що ефективність управління товарними потоками значною мірою залежить від раціонального формування аналітичних розрізів обліку товарів. Доведено доцільність організації аналітичного обліку товарів за номенклатурними позиціями, місцями зберігання та напрямками руху, що дозволяє підвищити інформативність облікових даних і забезпечити їх адаптацію до управлінських завдань. Установлено, що використання даних аналітичного обліку товарів у процесі управління сприяє оптимізації товарних запасів, зниженню ризику їх надлишку або дефіциту та підвищенню оборотності товарів. Обґрунтовано, що

удосконалення організації аналітичного обліку товарів забезпечує зростання прозорості товарних потоків, посилення контрольних функцій і підвищення загальної ефективності управління підприємством.

Ключові слова: товарні потоки, аналітичний облік товарів, система управління підприємством, ефективність управління, аналітичні розрізи обліку товарів.

Analytical Accounting of Goods in the Enterprise Management System

Rudenko Nataliya

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing,

Petro Mohyla Black Sea National University

10, 68 Desantnykiv St., Mykolaiv, Mykolaiv Oblast, 54000

Nathalierudenko@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0003-0500-9189>

Nord Ganna,

Doctor of Economics Sciences, Professor,

Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the

Petro Mohyla Black Sea National University

10, 68 Desantnykiv St., Mykolaiv, Mykolaiv Oblast, 54000

kma.nord@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6792-9883>

Abstract: Introduction. In the context of the dynamic transformation of the economic environment and intensifying competition, effective enterprise management is impossible without high-quality information support for decision-making processes. Management of commodity flows occupies a special place in this system, as goods, being a component of current assets, form a significant share of an enterprise's

resources and directly influence its financial results. The rational organization of commodity movement, control over their safety, and timely response to changes in demand require reliable, detailed, and prompt accounting information. Analytical accounting of goods plays a vital role in generating such information, providing in-depth detail on their receipt, storage, and disposal in accordance with management needs. The increasing volume of trade and the complexity of logistics processes necessitate the development of an analytical accounting system that provides management personnel with relevant information to make informed decisions.

Purpose. The purpose of the article is to substantiate the role of analytical accounting for goods within the enterprise management system and to determine the main approaches to its organization, taking into account managerial requirements.

Methodology. Methods of comparison, analysis, and theoretical and logical generalization were applied during the research process.

Results. The study established that analytical accounting of goods is a crucial component of the information support within the enterprise management system. It is substantiated that the managerial purpose of analytical accounting lies not only in detailing financial accounting data but also in enabling rapid analysis of the movement, structure, and status of inventory. The efficiency of commodity flow management largely depends on the rational formation of analytical accounting dimensions. The study proves the expediency of organizing analytical accounting by nomenclature items, storage locations, and directions of movement, thereby enhancing the informativeness of accounting data and ensuring its adaptation to managerial tasks. It has been found that using analytical accounting data in the management process contributes to inventory optimization, reduces the risk of surplus or shortages, and increases inventory turnover. Improvements in the organization of analytical accounting ensure increased transparency of commodity flows, strengthened control functions, and enhanced overall enterprise management efficiency.

Keywords: commodity flows, analytical accounting of goods, enterprise management system, management efficiency, analytical dimensions of accounting.

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання ефективність управління підприємством значною мірою залежить від якості інформаційного забезпечення процесів управління товарними потоками. Товари як складова оборотних активів формують матеріальну основу операційної діяльності підприємства та безпосередньо впливають на рівень його фінансових результатів, ліквідність і ділову активність. У зв'язку з цим зростає потреба в такій системі обліку, яка б забезпечувала не лише відображення руху товарів, а й формування інформації, орієнтованої на прийняття управлінських рішень.

Незважаючи на наявність напрацювань у сфері бухгалтерського обліку товарів, аналітичний облік на практиці переважно виконує функцію деталізації показників фінансового обліку та залишається недостатньо інтегрованим у систему управління товарними потоками. Така ситуація обмежує можливості використання аналітичних облікових даних для оцінки стану товарних запасів, контролю їх руху та оперативного реагування на відхилення у товарних потоках. Як наслідок, управлінські рішення щодо формування, розміщення та використання товарних ресурсів часто приймаються без належного інформаційного обґрунтування.

Проблемним залишається також питання формування аналітичних розрізів обліку товарів з урахуванням управлінських потреб підприємства. Недостатня увага до організації обліку за номенклатурними позиціями, місцями зберігання та напрямками руху товарів знижує інформативність облікових даних і ускладнює використання аналітичного обліку як інструменту управління товарними потоками. У результаті виникають ризики надлишкового накопичення або дефіциту товарних запасів, що негативно позначається на ефективності діяльності підприємства. Таким чином, існуючі підходи до організації аналітичного обліку товарів потребують подальшого наукового обґрунтування з позиції його управлінського призначення. Це зумовлює необхідність дослідження аналітичного обліку товарів як інформаційної бази управління

товарними потоками підприємства та визначення напрямів його удосконалення з метою підвищення ефективності управління і оптимізації товарних запасів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема обліково-аналітичного забезпечення управління ресурсами та автоматизації бізнес-процесів залишається у центрі уваги сучасних науковців, набуваючи особливої гостроти в умовах цифрової трансформації та воєнних викликів.

Фундаментальний підхід до розуміння природи обліку закладено у працях С. В. Бардаша та Н. П. Кузик [1], які ідентифікують розбіжності між бухгалтерським обліком як наукою та практичною діяльністю, створюючи базу для подальших трансформацій. У свою чергу, С. Гончарук та О. Бойко [2] здійснюють порівняльний аналіз національних та міжнародних стандартів обліку запасів, визначаючи стратегічні напрямки їх вдосконалення для гармонізації облікової політики підприємств.

Цифрова трансформація є наскрізною темою багатьох досліджень. В. Томчук [3] обґрунтовує необхідність комплексної автоматизації бізнес-процесів через впровадження діджитал-технологій. Цю думку розвиває Л. Слюсарчук [4], акцентуючи на автоматизації саме виробничих підприємств як запоруки сталого розвитку. Питання трансформації обліку товарів під впливом діджиталізації ґрунтовно досліджено І. Кововою [5], а прикладні аспекти використання ІТ в обліку заробітної плати та оподаткування висвітлено у роботі В. С. Литвиненка та співавторів [6].

Особлива увага приділяється інвентаризації як ключовому методу контролю. І. Назарова та Ю. Пастернак [7] розглядають інвентаризаційний контроль як невід'ємну складову управління операційною діяльністю в торгівлі. В умовах нестабільності О. Лега, Н. Канцедал та А. Пешков [8] доводять, що інвентаризація стає стратегічним інструментом забезпечення фінансової стійкості. Специфіку проведення перевірок у кризових умовах розкривають О. Височан, О. Височан та В. Коркішко [9], досліджуючи особливості інвентаризації запасів в умовах війни.

Питання оцінки ефективності використання ресурсів відображені у працях О. Одношевної, О. Пильгун та Є. Біловол [10], які пропонують методику аналітичної діагностики запасів як елемент оптимізації всієї системи контролю. Контрольні функції доповнюються дослідженнями О. М. Бондаренко та Л. О. Руденко [11], які зосереджуються на вдосконаленні методології аудиту запасів, що дозволяє мінімізувати помилки та зловживання в управлінні активами.

Незважаючи на значний масив досліджень (2021–2025 рр.), присвячених автоматизації та інвентаризації, залишається недостатньо висвітленим питання створення інтегрованої моделі аналітичного обліку, яка б дозволяла в режимі реального часу поєднувати дані про рух товарних потоків із прогнозними показниками фінансової стійкості підприємства. Потребує глибшого вивчення адаптація стандартних алгоритмів автоматизації до специфічних потреб суб'єктів господарювання, що працюють у зонах підвищеного ризику.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування ролі аналітичного обліку товарів у системі управління підприємством та визначення основних підходів до його організації з урахуванням управлінських потреб.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналітичний облік товарів є складовою системи бухгалтерського обліку підприємства, яка забезпечує деталізацію інформації про наявність, рух і використання товарів відповідно до потреб управління. Його сутність полягає у формуванні облікових даних у такому ступені розрізу, який дозволяє не лише відобразити господарські операції, а й забезпечити можливість їх цілеспрямованого аналізу та використання в процесі прийняття управлінських рішень. На відміну від синтетичного обліку, орієнтованого на узагальнене відображення інформації у фінансовій звітності, аналітичний облік товарів виконує функцію інформаційного «провідника» між бухгалтерською системою та управлінням підприємством.

У сучасних умовах господарювання управлінське призначення аналітичного обліку товарів суттєво розширюється. Він перестає бути лише інструментом контролю за збереженням матеріальних цінностей і набуває значення джерела релевантної інформації для управління товарними потоками, товарними запасами та операційною діяльністю підприємства загалом. Аналітичний облік товарів забезпечує формування даних про обсяги, структуру, напрями руху та швидкість обороту товарів, що створює інформаційну основу для планування, контролю та оцінки ефективності управлінських рішень.

Важливим аспектом сутності аналітичного обліку товарів є його здатність адаптуватися до специфіки діяльності підприємства та умов господарювання. Залежно від організаційної структури, масштабів діяльності, асортименту товарів і логістичних процесів аналітичний облік може набувати різних форм і рівнів деталізації. Така гнучкість дозволяє використовувати його як ефективний інструмент у забезпеченні керівництва достовірною, структурованою та своєчасною інформацією, необхідною для оптимізації товарних запасів, підвищення ефективності використання ресурсів і досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства.

У системі управління підприємством товари доцільно розглядати не лише як об'єкт обліку, а як елемент безперервного товарного потоку, що формується в процесі закупівлі, зберігання та реалізації. Саме рух товарів у просторі та часі визначає фінансові результати діяльності підприємства, рівень ліквідності та ефективність використання ресурсів. У цьому контексті товарні потоки набувають статусу самостійного об'єкта управління, який потребує належного інформаційного забезпечення з боку бухгалтерського обліку [10].

Управління товарними потоками передбачає цілеспрямований вплив на обсяги, структуру та напрями руху товарів з метою забезпечення безперервності операційної діяльності та досягнення стратегічних цілей підприємства. Реалізація таких управлінських завдань неможлива без формування достовірної, своєчасної та аналітично структурованої інформації, яку забезпечує система

бухгалтерського обліку. Водночас традиційний підхід до обліку товарів, орієнтований переважно на фіксацію фактів господарських операцій, не завжди відповідає сучасним потребам управління товарними потоками. Аналітичний облік товарів у цьому аспекті виконує функцію інформаційного інструмента управління, оскільки дозволяє відстежувати рух товарів за етапами, напрямками та відповідальними центрами. Саме завдяки аналітичним розрізам облікових даних керівництво підприємства отримує можливість оцінювати ефективність формування та використання товарних запасів, виявляти «вузькі місця» у товарообігу та своєчасно реагувати на відхилення від запланованих показників [14].

Інформаційне забезпечення управління товарними потоками формується на основі даних аналітичного обліку, які узагальнюються та трансформуються у показники, придатні для управлінського аналізу. Такі показники можуть характеризувати обсяг товарних запасів, швидкість їх обороту, структуру асортименту, а також рівень втрат і витрат, пов'язаних із рухом товарів. У цьому зв'язку аналітичний облік товарів виступає не лише джерелом первинної інформації, а й основою для формування контрольних та аналітичних показників, що використовуються в управлінні.

Важливим є те, що ефективність управління товарними потоками значною мірою залежить від узгодженості облікової інформації з управлінськими потребами підприємства (табл. 1). Невідповідність між деталізацією облікових даних та вимогами управління призводить до втрати інформативності обліку та зниження якості управлінських рішень.

Таким чином, товарні потоки слід розглядати як ключовий об'єкт управління, а аналітичний облік товарів — як основу інформаційного забезпечення цього процесу. Саме через удосконалення аналітичного обліку створюються передумови для підвищення ефективності управління товарними запасами, оптимізації товарообігу та посилення контрольної функції в системі управління підприємством.

Таблиця 1

Управлінські завдання та інформаційні можливості аналітичного обліку
товарів

№	Управлінське завдання	Інформаційне забезпечення аналітичного обліку товарів	Управлінське призначення
1	Контроль наявності та збереження товарів	Дані про залишки товарів за місцями зберігання, матеріально відповідальними особами	Забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей та запобігання втратам
2	Управління товарними запасами	Інформація про обсяги та структуру запасів за асортиментом і періодами	Оптимізація рівня запасів, уникнення надлишків або дефіциту
3	Оцінка швидкості обороту товарів	Показники руху товарів у часі (надходження, вибуття, залишки)	Підвищення ефективності використання оборотних активів
4	Планування закупівель	Аналітичні дані про реалізацію та залишки товарів	Обґрунтування обсягів і строків закупівель
5	Контроль ефективності товарообігу	Інформація про структуру реалізації та динаміку товарних потоків	Прийняття рішень щодо коригування асортиментної політики
6	Інформаційна підтримка управлінських рішень	Узагальнені аналітичні показники руху товарів	Забезпечення обґрунтованих управлінських рішень у системі управління підприємством

Джерело: розроблено автором за [2, 5, 12].

Ефективність управління товарними потоками значною мірою визначається рівнем організації аналітичного обліку товарів та ступенем його відповідності управлінським потребам підприємства. Оскільки аналітичний облік товарів є інформаційною основою управління товарними потоками, тому його побудова повинна здійснюватися з урахуванням ключових управлінських рішень, що приймаються на різних рівнях управління. У цьому контексті визначальним є вибір таких аналітичних розрізів обліку, які забезпечують формування релевантної інформації для аналізу, контролю та планування. Аналітичні розрізи обліку товарів слід розглядати як систему класифікаційних ознак [13], за якими здійснюється деталізація облікових даних з метою їх подальшого використання в управлінні (рис.1). Їх склад і глибина мають визначатися не лише вимогами фінансової звітності, а насамперед управлінськими потребами підприємства, зумовленими особливостями його діяльності, асортиментною політикою та

організацією товарообігу [15]. До ключових аналітичних розрізів, що мають управлінське значення, належить облік товарів за асортиментними групами, місцями зберігання та етапами руху.

Рис. 1. Аналітичні розрізи обліку товарів

Джерело: розроблено автором.

Така деталізація дозволяє відстежувати формування та використання товарних запасів у розрізі логістичних процесів і забезпечує можливість оперативного контролю за їх станом. У результаті керівництво підприємства отримує інформацію, необхідну для оптимізації складських запасів, управління асортиментом та забезпечення безперервності товарообігу [12].

Важливим аналітичним розрізом є облік товарів за центрами відповідальності, що дозволяє пов'язати рух товарів із конкретними структурними підрозділами або матеріально відповідальними особами. Такий підхід посилює контрольну функцію обліку та створює передумови для оцінки ефективності управління товарними потоками на різних рівнях організаційної структури підприємства. У контексті управління це сприяє підвищенню відповідальності та прозорості внутрішніх бізнес-процесів.

Орієнтація аналітичного обліку товарів на управлінські рішення також передбачає формування інформації у часовому розрізі, що дозволяє аналізувати динаміку руху товарів, швидкість їх обороту та сезонні коливання. Така інформація є необхідною для планування закупівель, прогнозування потреб у товарних ресурсах та оцінки ефективності використання оборотного капіталу. Часовий аналітичний розріз забезпечує перехід від фіксації фактів до аналітичного осмислення процесів, що відбуваються у сфері товарообігу.

Важливим аспектом є можливість інтеграції даних аналітичного обліку з управлінськими інформаційними системами підприємства, що дозволяє формувати показники ефективності товарних запасів, такі як обіг запасів, коефіцієнт використання складських площ, середній термін зберігання, а також оцінювати вплив управлінських рішень на фінансові результати підприємства. Внаслідок цього аналітичний облік стає не лише засобом контролю, а й інструментом планування, прогнозування та оптимізації товарообігу.

Для ефективного управління товарними потоками пропонуємо використання наступного інструментарію інтеграції:

1. Механізм «Accounting-to-Action (від обліку до дії)» передбачає створення автоматизованих тригерів у системі аналітичного обліку. Коли залишок товару на конкретному аналітичному рахунку досягає критичної точки, система генерує не просто звіт, а проект замовлення постачальнику.

2. Дашбордизація та візуалізація товарних потоків. Трансформація табличних даних аналітичних відомостей у графічні дашборди, що дозволяє менеджменту в реальному часі спостерігати за «пульсом» товарного потоку. Ключовими показниками (KPI), що виводяться з аналітичного обліку, є:

- у розрізі кожної товарної позиції;
- частота дефіциту;
- питома вартість утримання конкретного потоку.

3. Алгоритмізація управління за відхиленнями. Впровадження алгоритму, який автоматично класифікує відхилення фактичних даних аналітичного обліку від бюджетних (планових) параметрів товарного потоку.

Алгоритм включає наступні кроки:

1. Етап фільтрації: виокремлення з загального масиву аналітичного обліку позицій з аномальною швидкістю руху (надшвидкі або «мертві» запаси).

2. Етап діагностики: співставлення даних аналітичного обліку з логістичними витратами (транспортування + зберігання).

3. Етап корекції: перерахунок параметрів товарного потоку (зміна маршруту, перегляд цінової політики для прискорення оборотності).

Для досягнення синергії між обліком і управлінням пропонується впровадження Концепції єдиного вікна даних. Це означає, що будь-яка зміна в аналітичному обліку (наприклад, переміщення товару з транзитної зони на склад прийомки) миттєво змінює статус доступності товару для продажу в системі управління. Інтеграція аналітичного обліку в контур управління дозволяє мінімізувати «інформаційний лаг» (час між виникненням події та реакцією на неї). Таким чином, аналітичний облік стає не просто джерелом даних, а активним елементом предиктивного управління, що здатне передбачати майбутні потреби у товарних ресурсах на основі історичних та поточних трендів руху вартості [16].

Удосконалення аналітичного обліку товарів є ключовим фактором підвищення ефективності управління підприємством, оскільки безпосередньо впливає на точність, своєчасність та релевантність інформації, яка використовується для прийняття управлінських рішень. Аналітичний облік товарів, організований із врахуванням управлінських потреб, забезпечує підприємство не лише даними про наявність та рух товарів, а й аналітичними показниками, необхідними для планування, контролю і стратегічного управління товарними потоками. Удосконалення аналітичного обліку, зокрема через впровадження більш детальних розрізів, інтеграцію з управлінськими системами

і формування системи аналітичних показників, дозволяє досягти наступних управлінських ефектів (рис. 2).

Рис. 2. Управлінський ефект від удосконалення аналітичного обліку товарів

Джерело: розроблено автором

Завдяки удосконаленню аналітичного обліку підприємство отримує конкурентні переваги, підвищує гнучкість управління та здатність своєчасно реагувати на зміни ринкових умов. Крім того, удосконалений облік створює передумови для інтеграції з інформаційними системами управління (ERP, WMS), що забезпечує автоматизацію процесів, зменшує людський фактор і підвищує оперативність прийняття рішень.

Висновки. У статті обґрунтовано значення аналітичного обліку товарів як важливої інформаційної складової системи управління підприємством. Аналітичний облік товарів виконує не лише контрольну, а й управлінську функцію, забезпечуючи керівництво підприємства деталізованою та

релевантною інформацією щодо асортименту, руху, структури та місць зберігання товарних запасів. Раціональна організація аналітичного обліку з урахуванням ключових аналітичних розрізів створює основу для підвищення прозорості товарних операцій і відповідальності структурних підрозділів. Використання даних аналітичного обліку товарів у процесі управління сприяє оптимізації товарних потоків, скороченню витрат на зберігання запасів та підвищенню швидкості їх обороту. Особливу роль відіграють інформаційні можливості аналітичного обліку в оптимізації товарних запасів, що дозволяє забезпечити баланс між рівнем запасів і потребами підприємства. Удосконалення аналітичного обліку товарів забезпечує відчутний управлінський ефект, який проявляється у підвищенні якості управлінських рішень, ефективності використання ресурсів та підтримці стратегічного розвитку підприємства.

Список використаних джерел

1. Бардаш С. В., Кузик Н. П. Ідентифікація відмінностей бухгалтерського обліку як галузі наукових знань та практичної діяльності: основа трансформаційних перетворень. *Економіка АПК*. 2021. № 2 DOI: <https://doi.org/10.32317/2221-1055.202102059>.
2. Гончарук С., Бойко О. Сучасний стан та напрямки вдосконалення обліку виробничих запасів за національними і міжнародними стандартами. *Молодий вчений*. 2023. № 7 (119). С. 74 – 78. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-7-119-14>.
3. Томчук, В. Використання діджитал-технологій для комплексної автоматизації бізнес-процесів на підприємстві. *Економіка та суспільство*. 2023. №52. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-18>
4. Слюсарчук, Л. Автоматизація облікових бізнес-процесів виробничих підприємств. *Сталий розвиток економіки*. 2025. №2 (53), С. 485-489. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-68>.

5. Ковова І. Облік товарів в умовах діджиталізації. *Збірник наукових праць ДУІТ. Економіка і управління*. 2021. № 50. С. 122–129. DOI: <https://doi.org/10.32703/2664-2964-2021-50-122-129>.
6. Литвиненко В. С., Хомовий С. М., Сістук Є. В. Використання інформаційних технологій в обліку і оподаткуванні заробітної плати. *Ефективна економіка*. 2022 № 10. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2022.10.20>.
7. Назарова І., Пастернак Ю. Інвентаризаційний контроль операційної діяльності в торгівлі. *Вісник економіки*. 2025. Вип. 2. С. 211–222. DOI: <https://doi.org/10.35774/visnyk2025.02.211>.
8. Лега О., Канцедал Н., Пешков А. Інвентаризація як інструмент забезпечення фінансової стійкості підприємства. *Підприємництво та інновації*. 2025 № 34, С. 37-44. DOI: <https://doi.org/10.32782/2415-3583/34.5>.
9. Височан О., Височан О., Коркішко В. Інвентаризація запасів в умовах війни. *Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка*. 2024. № 20, С. 182-189. DOI: <https://doi.org/10.32782/2708-0366/2024.20.21>.
10. Одношевна О., Пильгун О., Біловол Є. Аналітична діагностика ефективності використання запасів підприємством, як елемент оптимізації системи ведення обліку та контролю. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*. 2024. № 15. С. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-15-09-03>.
11. Бондаренко О. М., Руденко Л. О. Організація і методологія проведення аудиту запасів та шляхи його вдосконалення. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 39. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-39>.
12. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник. Житомир : ПП «Рута», 2010. 608 с.
13. Макаренко А. П., Пугач К. Д. Удосконалення обліку товарів та пошук інших шляхів їх реалізації. *Ефективна економіка*. 2018. № 1. С. 1–8. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6090>.

14. Полянська О., Чабанюк О., Кондрич С. Управлінський облік товарних запасів: напрями удосконалення методики. *Економіка і суспільство*. 2018. № 19. С.1325–1333

15. Шевченко Л., Мулява В. Сутність виробничих запасів, проблеми обліку та напрями його вдосконалення на підприємстві. *Економіка, управління та адміністрування*. 2022. № 4 (102). С. 72–76. DOI: [https://doi.org/10.26642/ema-2022-4\(102\)-72-76](https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-72-76).

16. Шендригоренко М. Товари як об'єкт обліку та внутрішнього аудиту на підприємстві. *Економіка і суспільство*. 2017. № 12. С. 722–726